

RAPPORT D'ACTIVITÉ

2

0

2

3

Service
commun
de la
documentation

Accueillir, orienter, informer : ce sont là les trois piliers de l'accueil des publics. Le service commun de la documentation (SCD) de l'université Paris Nanterre a poursuivi avec rigueur et régularité ses actions d'amélioration continue des espaces et services dédiés à l'accueil de ses très nombreux publics en relation notamment avec la commission CVEC et le service financier ainsi qu'à la rénovation continue de ses locaux professionnels grâce à l'aide apportée aux équipes par les équipes technique, informatique et administrative.

En 2023, les actions destinées à améliorer l'offre liée aux services documentaires a pris diverses formes complémentaires : le SCD a engagé une nouvelle étape du travail de fond pour aligner son catalogue avec le Sudoc national et couvert un travail très approfondi sur 13 000 notices. Au niveau du pilotage documentaire, il s'est doté d'une organisation plus développée et concertée pour couvrir tous les aspects d'une politique documentaire autour des ressources électroniques vouée à s'inscrire dans la durée, en relation avec le groupe des « Acteurs de la documentation ». Ce groupe est destiné à traiter de manière transversale et collaborative les questions liées à la gestion intellectuelle et physique des collections. A travers la coordination et l'harmonisation de la politique documentaire du SCD, ce sont les étudiants, enseignants, chercheurs, lecteurs extérieurs mais aussi les réseaux documentaires nationaux et internationaux qui bénéficient d'une meilleure visibilité et d'un accès facilité aux collections acquises ou en accès libre et ouverte signalées par le SCD.

La qualité du travail d'équipe au sein du SCD, les forces apportées par les fonctions support informatique, technique, administrative et financière du service ainsi que la richesse des échanges avec les autres directions et services de l'université et avec les institutions, réseaux et organisations partenaires ont permis la réalisation des nombreuses actions que vous découvrirez ou retrouverez dans ce bilan annuel. Accueillir, orienter, informer : c'est là tout autant le quotidien de chaque agent, de chaque équipe, de l'ensemble du service que notre ligne d'horizon commune pour les années à venir. Aux portes de 2024, en regardant le chemin parcouru tout au long de l'année 2023, les bibliothèques du SCD de l'université Paris Nanterre peuvent affirmer faire, collectivement et en équipe, œuvre de progrès.

Cécile Swiatek

Directrice du service commun de la documentation de l'université Paris Nanterre

<https://orcid.org/0000-0003-1066-4559>

LES CHIFFRES CLÉS DU RÉSEAU EN 2023

1 BU ouverte
6 jours/7,
65h30/semaine,
274 jours/an

Le Pixel

14 bibliothèques d'UFR
dont 4 intégrées sur les
4 campus

Les moyens de la BU et des bib. intégrées

Budget
1 455 465 euros

dont + **76%** de dépense
pour la documentation
42 euros / étudiant

95 agent-es

48 moniteurs
étudiants

Les collections

Environ **626 297**
ouvrages, **12 858**
documents achetés
en 2023

126 bases
de données
signalées

47 408 revues en ligne
687 abonnements à
des revues

14 081 films
et documentaires

10 344 thèses dont
2 353 en ligne

100 829
ebooks

Les services et les usages

999 888 entrées
dans l'ensemble
des bibliothèques

10 000 m²

2 200
places
de travail

28 salles
de travail
en groupe

87 927
prêts de
document

1 734 prêts de
matériel informatique
210 ordinateurs fixes

5 411 819
téléchargements
de documents
numériques

4 286 usagers formés
aux compétences
numériques et
informationnelles

plus de **7 246**
abonnés

244 544 pages
vues sur le site web :
bu.parisnanterre.fr
(janvier - juillet 2023)

**Une programmation culturelle riche
et diversifiée**

- **9** expositions
- **25** manifestations culturelles

1

ESPACES & PUBLICS

p.1

La grande BU, un espace en transformation p. 2

La CVEC, un levier pour la vie de campus p.5

Publics et usages des ressources documentaires p.7

- . Ouverture et fréquentation p.7
- . Publics p. 8

2

SERVICES

p.12

Le développement des services de la BU p. 13

Le service d'accompagnement à la recherche p. 15

La formation des usagers p. 16

La communication p. 21

- . Communication interne p.21
- . Communication en direction des publics p. 21

POUR POURSUIVRE p. 32

3

COLLECTIONS

p.23

Les acquisitions p. 25

Système d'information et signalement p.26

4

MOYENS

p.27

Les personnels p. 28

Le budget p. 29

ESPACES & PUBLICS

La grande BU, un espace en transformation

Le bâtiment de la bibliothèque, œuvre d'Edouard Albert datant du début des années 1970, présente une forme et une structure métallique particulières reconnues par le label « architecture contemporaine remarquable » du ministère de la Culture. La taille des plateaux (autour de 1 000 m² chacun), la hauteur sous plafond (4,5 m) et l'architecture verre / béton modulaire en font un bâtiment reconnaissable entre tous sur le campus.

Afin d'améliorer le confort et la circulation des usagers et de moderniser les lieux, l'équipe du pôle technique, sous la houlette du chargé d'opérations immobilières, s'est engagée dans une ambitieuse politique de rénovation des salles, tout en faisant intervenir en parallèle les différentes entreprises titulaires des marchés pour les travaux d'ampleur et spécialisés. Deux axes notamment avancent de concert, en site ouvert, en profitant des périodes de moindre fréquentation : la **rénovation des peintures des salles et des circulations pour éclaircir**, du beige saumoné au blanc, et celle de **l'éclairage**, supports et tubes passant du néon à la led.

Plan du bâtiment
Bibliothèque Universitaire
© Université Paris Nanterre

Accès, passerelles et « double flux »

L'accès au bâtiment se fait par une unique double porte située au bout d'une passerelle donnant dans un hall carré entièrement vitré formant le RDC de la tour de magasin ; ce hall dessert trois des ailes (l'une d'elles étant occupée par un autre service de l'université) via des passerelles, l'aile Sud n'étant accessible que par l'aile Est, sans accès direct.

Le système d'ouverture des portes de l'accès principal du hall était endommagé depuis plusieurs années, nécessitant de les laisser perpétuellement ouvertes ; les portes d'entrée situées au bout des passerelles pour pénétrer dans les espaces de bibliothèque proprement dits étaient de simples portes battantes, non verrouillables. Un sens de circulation contraignant avait été mis en place (entrée par l'Est, sortie par le Nord) pour gérer les ouvertures et fermetures grâce à des portes intermédiaires montées sur les passerelles et un tourniquet mécanique à sens unique... La BU ambitionnait de longue date de désencombrer les circulations, de permettre les entrées / sorties par les deux passerelles et d'installer des portes automatiques, garantissant l'accessibilité de tous les publics et une meilleure isolation thermique et phonique des espaces.

Après une étude de faisabilité, entreprise dès 2021 et reprise à partir de fin 2022, une première étape a consisté à créer un « double flux » en installant un portique antiviol à l'entrée Est et en démontant le tourniquet et les portes. À partir de la rentrée en septembre 2023, les usagers ont donc pu entrer et sortir par les deux ailes. Ce changement majeur a permis de revoir complètement l'organisation des halls d'accueil.

En parallèle, un marché a été rédigé, passé et notifié en 2023 pour le changement des portes du hall et des passerelles (portes automatiques, électricité, marbre, SSI). L'installation de la porte principale et de son sas nécessitant de travailler en site fermé, les travaux ont été menés pendant les vacances de fin d'année 2023 avant de poursuivre par la modification des portes des passerelles tout début 2024.

Accueils Est et Nord

La modification des portes d'accès et l'implantation des portiques ont créé les conditions pour réfléchir à une réorganisation des halls d'accueil.

Photo de la passerelle Est du bâtiment BU © Université Paris Nanterre

L'accueil Est, repeint, s'est vu doté d'une véritable banque d'accueil, localisée en angle pour assurer une bonne visibilité tant du point de vue des personnes entrantes que sur les circulations. Un photocopieur et un automate de prêt ont été installés dans l'espace, induisant la modification du circuit de rangement des documents. L'espace presse a été équipé de fauteuils confortables.

L'accueil Nord, également repeint, a été reconfiguré dans un premier temps avec une banque unique (magasin et inscriptions) le long du mur gauche en entrant, afin de dégager un espace pour le fonds « vie étudiante » dont le mobilier et une partie des collections sont financés sur crédits CVEC. Ce fonctionnement provisoire a permis de valider le fonctionnement avec une banque unique et le mobilier nécessaire pour remplir toutes les fonctions, en attendant une configuration définitive permettant de faire face aux usagers entrant.

La salle des lettres, langues et cultures

Cette salle de lecture de 990 m², située au 1er étage de l'aile Nord, n'avait pas bénéficié de rénovations depuis au moins une vingtaine d'années et son état s'était beaucoup dégradé. Une rénovation globale n'étant pas envisageable ; nous avons donc pris le parti de procéder par étapes. Le revêtement de sol, en moquette, était complètement vétuste et ne permettait plus un entretien correct : il a donc été jugé prioritaire de le changer. Le choix s'est porté sur un revêtement lavable et phonique, un thermoplastique acoustique gris, avec matérialisation des circulations d'évacuation par un gris plus foncé. Comme l'opération nécessitait de vider toute la salle, il a été décidé de refaire également la peinture. Cette opération a nécessité deux marchés (déménagement et sol) et s'est déroulée pendant l'été 2023, sous la supervision du chargé d'opérations immobilières. La peinture a été prise en charge par le pôle technique du SCD.

La rénovation se poursuivra par la suite avec l'éclairage, l'organisation générale, la signalétique et le changement du mobilier.

Salle des lettres, langues et cultures © Université Paris Nanterre

La CVEC, un levier pour la vie de campus

La contribution vie étudiante et de campus (CVEC), collectée par les CROUS depuis 2018 et reversée aux établissements d'enseignement supérieur, est devenue une ressource non négligeable pour les bibliothèques du SCD qui peuvent y prétendre si leurs projets sont retenus. Cette contribution sert notamment à « favoriser l'accompagnement social, faire vivre l'art et la culture dans les établissements d'enseignement supérieur et à améliorer l'accueil des étudiants », trois missions auxquelles contribue largement le SCD.

Grâce au fonctionnement collégial mis en place par l'université, les projets sont examinés et votés par l'ensemble des membres de la « commission CVEC » qui regroupent les acteurs et contributeurs à la vie de campus, représentants étudiants, services communs (dont le SCD), CROUS, etc. Les composantes (UFR) peuvent également proposer des projets. Après un début timide en 2021 dû à la période COVID, le SCD a régulièrement proposé des projets qui ont reçu la validation de la commission et bénéficié d'un financement en forte croissance.

L'évolution du budget CVEC attribué au SCD

Ces projets se sont concentrés autour de quatre axes :

- l'amélioration de l'accueil des étudiants,
- le développement de l'action culturelle,
- la vie étudiante et de campus,
- l'amélioration de la communication en direction des étudiants.

Répartition budgétaire de la CVEC pour 2023

En 2023, la CVEC a financé une dizaine de projets proposés par le SCD : saison culturelle, distribution d'objets utiles (crayons, trousse, sacs en tissu), formation podcast pour accompagner les projets des étudiants ou des associations, éclairage d'une galerie pour accueillir des expositions en partenariat avec les associations étudiantes, création d'espaces confortables pour diversifier les assises et les zones de travail dans la BU (fauteuils, chauffeuses et tables basses), achat de casiers à codes pour déposer des affaires personnelles, création d'un fonds « vie étudiante » pour offrir aux étudiants des ressources pour la vie quotidienne (code de la route, logement, cuisine, etc.) et les loisirs (excursions dans la région, lectures détente, etc.).

Ensemble des documents de communication et goodies pour les étudiants © Université Paris Nanterre

Photo de la galerie d'expositions, passerelle Est © Université Paris Nanterre

Publics et usages des ressources documentaires

OUVERTURE ET FREQUENTATION

La fréquentation des bibliothèques, qu'il s'agisse de la « grande BU » ou des bibliothèques d'UFR, continue à progresser pour atteindre environ un million d'entrées en 2023 (+ 9,5 %). Deux bibliothèques sont désormais équipées d'un système de comptage couplé à une application qui permet de voir l'occupation en temps réel et de vérifier le respect des jauges d'occupation. Ce système devrait être étendu à terme à l'ensemble des bibliothèques pour fiabiliser et faciliter le recueil de ces données et mieux gérer les flux.

Nombre d'entrées annuelles (BU et bibliothèques d'UFR)

PUBLICS

Le SCD verse automatiquement les étudiants inscrits à Nanterre dans son SIGB ; la structure du public reflète donc fidèlement celle des inscriptions à l'université. Les bibliothèques inscrivent cependant « manuellement » trois catégories d'utilisateurs : les enseignants-chercheurs de l'université, les personnels non enseignants et les lecteurs extérieurs à l'université.

Année	2019	2020	2021	2022	2023
Enseignants-chercheurs	135	99	268	433	434
Lecteurs extérieurs	241	142	280	303	325
Personnels de l'UPN	54	37	123	120	165
Total	430	278	659	856	924

Les inscriptions des enseignants-chercheurs sont stables par rapport à 2022 mais l'on note une progression des extérieurs et des personnels, ce qui montre que le SCD est de mieux en mieux identifié auprès de la communauté universitaire au sens large : les enseignants-chercheurs et les personnels de l'université sont 3 à 4 fois plus nombreux qu'en 2019, année de référence avant COVID.

Les lecteurs actifs

L'évaluation du lectorat actif, cumulant les données issues du comptage des emprunteurs et de celui d'une partie de la consultation des ressources en ligne, permet de constater que l'utilisation des ressources reste importante et stable par rapport à 2022. Au total, le nombre d'inscrits à l'université ayant légèrement baissé, la proportion d'étudiants utilisant la documentation a même légèrement progressé, passant de 60 à 62 % des étudiants consultant des ressources, sur support et / ou en ligne.

Étudiants utilisant la documentation / Étudiants inscrits UPN

L'usage de la documentation

L'utilisation des ressources documentaires est en augmentation pour tous les niveaux d'étude, satisfaisante pour les masters et doctorants (les statistiques recueillies représentent un minimum, une partie de l'usage des ressources électroniques ne pouvant être mesurée) et correcte pour les licences.

- Licences : un peu plus de la moitié de la cohorte utilise les ressources documentaires (53 % en 2023 contre 51 % en 2022).
- Masters : au moins 84 % (80 % en 2022, 69 % en 2021).
- Doctorants : au moins 75 % (67% en 2022, 70 % en 2021).

Les prêts de documents sur support continuent de progresser (+ 23 %) par rapport à 2022 mais restent cependant toujours très inférieurs à ceux de 2019 (- 18 %). L'harmonisation des règles de prêt entre les différents types de lecteur et le passage à une quasi non limitation du nombre de prêts (20 documents pour 4 semaines renouvelables 1 fois) ont sans doute contribué à cette augmentation.

Année	Nombre de prêts (BU)
2019	122 020
2020	54 026
2021	62 947
2022	77 142
2023	99 770

Usages de la documentation

Les étudiants actifs recourent désormais quasiment tous à la documentation en ligne (80 % pour les licences et plus de 90 % pour les masters et les doctorants).

Les deux plateformes les plus consultées en nombre d'utilisateurs restent Cairn et Dalloz mais JSTOR vient ravir la 3e place à Ebscohost qui est suivi désormais par Europresse, Science direct et Scholarvox de Cyberlibris.

Le nombre global de consultations est extrêmement fluctuant d'une année à l'autre sans que l'on puisse vraiment tirer de conclusions évidentes. En terme de tendances sur les trois dernières années, la consultation des ebooks progresse, celle des articles en ligne recule tandis que celle des bases de données « hybrides » est en dents de scie.

Vue de la salle de droit et science politique © Université Paris Nanterre

SERVICES

Le développement des services de la BU

Le prêt de documents

Après la modification majeure de 2022, les nouvelles règles de prêt ont prouvé leur efficacité et le nombre de prêts a bien progressé pendant l'année 2023. Le PEB a également légèrement progressé, le SCD restant essentiellement fournisseur plutôt que demandeur. Afin de faciliter l'utilisation de ce service est appliquée depuis septembre 2023 la gratuité pour l'ensemble des usagers inscrits à la BU de Nanterre et pour les bibliothèques demandeuses publiques de France, en incluant la ville de Paris et la région Île-de-France. Le règlement prévoit désormais le prêt à domicile des documents pour les deux activités du PEB, cette mesure sera effective à la rentrée 2024 pour des questions d'organisation pratique.

Le prêt de matériels

Le service de prêt de matériels est plébiscité parmi les étudiants de licence et répond à des besoins réels, comme le montre l'enquête qui a été menée au mois de mars. Outre les types de matériels déjà prêtés en 2022 (ordinateurs, iPads, liseuses, casques, calculatrices, câbles universels de chargement, enregistreur sonore, kits pour les tableaux blancs), la BU a enrichi son offre par l'acquisition de nouvelles calculatrices graphiques et classiques, claviers et souris sans fil pour les box, chargeurs d'iPads, casques anti-bruit et lecteurs DVD externes à la vidéothèque.

Photos d'exemples de matériels empruntables dans le Pixel © Université Paris Nanterre

Les salles de travail en groupe

Parmi les 6 977 utilisateurs individuels du service (+ 7,35 % par rapport à 2022), 5 248 ont réservé cinq fois ou moins (75%) et 887 ont réservé plus de dix fois (13%) une salle de travail en groupe.

L'installation de cabines individuelles permettant la visioconférence ou l'autoformation en langue a été décidée et un financement obtenu en commission CVEC pour 2024.

Espaces	2021	
	Nombre de réservations (personnes)	Nombre de réservations (groupes)
Le Pixel	11 089	4 519
Salle de droit	3 881	1 708
Droit D	46	31
Total	15 016	6 258

Espaces	2022	
	Nombre de réservations (personnes)	Nombre de réservations (groupes)
Le Pixel	20 731	10 350
Salle de droit	9 769	4 495
Droit D	49	37
Total	30 579	14 239

Espaces	2023	
	Nombre de réservations (personnes)	Nombre de réservations (groupes)
Le Pixel	23 992	11 807
Salle de droit	10 033	4 569
Droit D	30	26
Total	33 965	16 402

La salle adaptée, ouverte sur demande et sans limitation de durée, aux usagers inscrits au service handicap et accessibilité, a été occupée 315 fois et 45 personnes en ont eu l'usage (8 en 2021, 28 en 2022), quasi-exclusivement sur la période septembre-décembre 2023 (175 fois). La salle est équipée d'un tableau blanc, de deux tables à hauteur réglable, d'un poste de consultation et d'une machine à lire faisant également fonction de télé-agrandisseur. Du matériel permettant d'améliorer l'équipement de cette salle fera l'objet d'un financement CVEC en 2024 : fauteuil ergonomique, clavier pour personnes « dys », lampes basse vision, pupitre.

Le service d'accompagnement à la recherche

Le service d'accompagnement à la recherche a mené à bien plusieurs projets d'importance en 2023 : thèses et HDR, participation à l'auto-évaluation HCERES et atelier de la donnée ont mobilisé l'équipe.

Les thèses, HDR et mémoires

L'application systématique des DOI aux thèses a été mise en place au 1er janvier 2023. Pour ce faire, un identifiant ROR a été créé pour chaque laboratoire et un identifiant chercheur Orcid demandé au moment du dépôt par chaque futur docteur. L'utilisation d'Adum pour le dépôt des thèses a été généralisée à la rentrée 2023 pour toutes les écoles doctorales après le succès du test réalisé avec l'ED 141 « Droit et science politique » en juin 2023. Le SCD a réalisé le travail d'élaboration de la procédure de dépôt en collaboration avec la DRED et la référente Adum.

Outre la réception des dépôts, le service des thèses a catalogué 154 thèses dans l'application Star et signalé toutes les HDR en attente. Un gros chantier de conservation des thèses papier a été mené visant à séparer les deux exemplaires, un pour la conservation, l'autre pour le prêt et le PEB, à deux étages différents des magasins. Les HDR ont été extraites de la collection des thèses, recotées et vont être reconditionnées.

La valorisation a été systématisée : la « thèse du mois » présentant une thèse en open access, un nouveau carnet de thèse, deux sessions des « expériences de thèse » mettant en valeur le travail de dix doctorants. Le service a accompagné ponctuellement la valorisation de mémoires d'étudiants sur la plateforme Dumas, en coordination avec les bibliothèques d'UFR. 27 mémoires ont été déposés, soit une augmentation de 30 % du volume global des mémoires déposés sur l'archive.

L'archive institutionnelle HAL et les évaluations HCERES

Le portail HAL Paris Nanterre s'est enrichi en 2023 de 3 373 documents en texte intégral, soit une augmentation de 23% par rapport à 2022. 24% des notices présentes sur le portail sont désormais assorties du texte en accès libre. Cette importante augmentation s'explique par la campagne des évaluations HCERES lancée en octobre 2023 qui a incité de nombreux chercheurs à déposer.

Ces évaluations ont permis de poser une organisation pérenne avec les laboratoires de l'université : création d'un réseau de 56 référents, mise en place de formations (dépôts, curation, extractions), réunions régulières, incitation des chercheurs à déposer directement sur la plateforme.

Les données de la recherche

Le projet d'atelier de la donnée (ADN), porté par le SCD en collaboration avec la DRED, la MSH Mondes et La Contemporaine, a été labellisé en octobre 2023. Cette labellisation s'accompagne d'une dotation qui doit permettre le recrutement d'un chargé de mission. Le service prend en charge le pilotage d'ADN et a participé aux rencontres des ateliers de la donnée en juin et en décembre 2023, afin de favoriser les échanges de pratiques.

La formation des usagers

L'année 2023 a été marquée par une augmentation sensible du nombre d'étudiants formés par le SCD par rapport à 2022 (2 880) : 4 286 étudiants (3 588 par la BU et 698 par les bibliothèques d'UFR intégrées et associées). L'amélioration des relevés statistiques du service, notamment via une meilleure visibilité des formations dispensées par les bibliothèques d'UFR, a permis de mieux évaluer l'ampleur des dispositifs déployés pour faire découvrir les ressources documentaires à la communauté universitaire dans le réseau.

L'équipe de la BU a aussi expérimenté de nouveaux formats et outils qui ont généralement donné satisfaction et seront très probablement reproduits les années suivantes :

- formation en îlots, jeu de l'enveloppe (un des jeux-cadres Thiagi), jeu des quatre questions, wooclap. Le service formation souhaite promouvoir des pédagogies actives pour l'apprentissage,
- monitorat de recherche bibliographique pour des étudiants L2 de science politique : ce dispositif, fruit d'une collaboration avec une enseignante, mêle cours et tutorat pour présenter la recherche documentaire,
- format atypique de 30 minutes pour 35 étudiants pour l'ensemble de la cohorte des L1 STAPS, comportant une visite et une présentation du catalogue sur une journée,
- séances « sketchnote et poster » pour favoriser l'apprentissage de la synthèse visuelle en licence et en master.

L'équipe s'est également formée pour connaître les pratiques et résultats des autres services de formation : elle a participé au complet aux journées nationales des formateurs à Marseille (JNF 2023) et a animé, en collaboration avec Enrica Harranger, responsable du pôle des services à l'enseignement de l'UVSQ, un atelier sur le thème : « Formation des usagers, quelle place dans toutes les fiches de poste ? ».

Voir infographie La formation des usagers p. 13

LA FORMATION DES USAGERS

Nos formations...

...en 3 formules

Visites de la BU

Outils documentaires

Découverte des ressources

Recherche documentaire

Focus BU

Animation des formations

Répartition par niveau d'étude

FETE* : Français pour les étudiants étrangers

Nombre de séances par type de formation

Disciplines les plus représentées

- Psychologie (21%)
- Langues (18%)
- Histoire (13%)
- STAPS (10%)
- Géo et Urbanisme (8%)
- Travail social (8%)
- Sciences sociales (5%)
- Info-Com (6%)
- Science politique (5%)

L'action culturelle

2023 est la troisième année de mise en œuvre d'une programmation culturelle au sein du SCD de Paris Nanterre. Cette programmation s'est articulée autour d'une saison thématique annuelle (L'ignorance, mars-avril 2023) et de cycles couvrant les axes de programmation définis dans le cadre de sa charte d'action culturelle : débats, cinéma documentaire, littératures, culture numérique, vulgarisation de la recherche. Elle s'appuie fortement sur le développement de partenariats internes à l'université (huit composantes hors laboratoires) et externes (neuf institutions) et entretient un lien fort avec ses collections (dont les thèses). Chaque événement - ou presque - a donné lieu en 2023 à l'enrichissement des collections de la grande BU, à une médiation physique et / ou numérique de ses collections (tables documentaires, bibliographies, etc.), et à une mise en ligne des captations audio ou vidéo réalisées.

La conception et la mise en œuvre de ce programme résultent d'un investissement fort des équipes du SCD et de la collaboration du pôle action culturelle, du comité « action culturelle et valorisation des collections », de groupes de programmation culturels et des chargés de collection. Le service communication et action culturelle a notamment consolidé ses compétences en termes de conception et réalisation d'actions culturelles aux formats variés (rencontres, débats, projections, ateliers, expositions), de captation audio et vidéo, de scénarisation et de design d'interfaces tactiles et continué à investir de nouveaux champs (réalité virtuelle, jeux vidéo).

Visuel saison thématique sur l'ignorance © Université Paris Nanterre

Prix du roman étudiant : rencontre © Université Paris Nanterre

LES BU : UN ACTEUR CULTUREL RECONNU SUR LE CAMPUS — 2023

octobre - novembre
mi janvier - début avril

Objectifs

Valoriser les collections de l'université

Mettre en valeur l'actualité de la recherche et l'actualité au prisme de la recherche

Participer de la réussite de tous les étudiant-es : former des esprits critiques, développer leur culture de l'information

Formats

Expositions

Rencontres & débats

Cinéma

Ateliers

Organisation

1 pôle médiation culturelle et numérique (3 agent-es)

1 comité stratégique action culturelle et valorisations des collections

5 groupes de programmation

. Débats de société . Cinéma documentaire
. Littératures . Valorisation de la recherche
. Culture numérique

Principes de programmation

un public non spécialiste (communauté universitaire, grand public)

des formats les plus variés et les plus participatifs possibles

une politique de partenariat systématique

une programmation semestrielle

Trois axes structurants

Culture numérique

Science & société

Culture artistique (littératures, cinéma documentaire)

Quelques chiffres

- 15 manifestations orales
- 3 ateliers à sessions multiples (écriture, lecture à voix haute, podcast)
- 5 ateliers à session unique
- 1 public principalement étudiant UPN
- 3 agents mobilisés en moyenne par événement

- 1 escape game
- 4 projections
- 2 expositions numériques conçues par les bibliothèques universitaires
- 2 événements par semaine en moyenne (le mardi soir majoritairement ou le midi)
- Une fréquentation aléatoire : **20 à 25 personnes en moyenne**
- **Budget : 20 399,26 €**

Temps forts

La grande BU fait sa rentrée littéraire !

Les midis du doc'

Saison culturelle *L'ignorance*

Petite histoire du jeu vidéo à la BnF

Le rugby au prisme de ses valeurs

Prix du roman étudiant France culture

Expériences de thèse

Partenaires

- Ville de Nanterre (Réseau des médiathèques)
- Théâtre des Amandiers
- France Culture
- The Conversation
- Journalistes
- Mois du film documentaire
- Festival America
- Fête de la science
- Bibliothèque nationale de France (BnF)

La communication

LA COMMUNICATION INTERNE

La communication interne a trouvé son rythme de croisière en s'appuyant sur des canaux complémentaires :

- Athéna, l'intranet, a été largement mis à jour (guide du service public, procédures de sécurité, etc.). Il accueille également les comptes rendus bimensuels du COPIL du SCD, vecteurs d'informations générales ou stratégiques,
- la lettre d'information hebdomadaire diffusée par mail est composée d'informations concrètes sur le fonctionnement des bibliothèques.
- le bulletin de veille bimensuel propose une sélection d'informations et de ressources sur les métiers et les évolutions des bibliothèques.

Le service réfléchit à une organisation qui permette d'animer ces canaux de manière pérenne, avec notamment un « comité communication » régulier et moteur de propositions, et à des solutions pour faciliter la recherche et la circulation des informations.

COMMUNICATION EN DIRECTION DES PUBLICS

Afin de faire découvrir les bibliothèques et d'avoir un échange direct avec les publics sur leurs besoins, le service s'associe aux événements organisés par la Direction de la communication (crémaillère, marché de Noël, stands contre la précarité étudiante, etc.) ou organise ses propres opérations, notamment lors des partiels, distribuant des objets utiles (crayons, trousse, mugs, etc.), ou lors de la « braderie » annuelle.

La deuxième édition de « Livres en don », qui a eu lieu le 4 avril 2023 de 10 à 15h, a été à nouveau un succès : plus de 4 200 ouvrages donnés à 715 étudiants en 5 heures. La préparation de cette opération a été collective, les bibliothèques d'UFR intégrées et associées ayant fourni la majorité des documents proposés en don (principalement en philosophie, droit, sociologie et psychologie).

La communication est aussi active sur les réseaux sociaux, principalement Instagram qui compte plus de 3 200 abonnés. Elle alimente également un compte X, une page Facebook, une chaîne Youtube où sont chargées les captations d'événements et le site web qui est constamment mis à jour.

PUBLICATIONS

REELS

IDENTIFIÉ(E)

COLLECTIONS

LES COLLECTIONS ET LEURS USAGES (SCD)

Physiques

517 320
Livres

7 739
Thèses

13 157
DVD

3 463
Revue

Usages (prêt)

Budget

Numériques

56
Bases de données payantes

2 353
Thèses numériques

47 408
Revue

100 829
Ebooks

Usages (vues ou téléchargements)

Les acquisitions

	2019	2020	2021	2022	2023
Monographies (exemplaires)	13 468	8 878	13 216	12 823	11 546
Revue papier (titres)	927	861	695	493	494
DVD (titres)	512	462	468	476	497
Ebooks (titre à titre)	1 024	453	325	329	278
Bases de données payantes	54	56	54	56	56

Les acquisitions se caractérisent par une baisse de la volumétrie des achats sur support papier et une certaine stabilité pour les autres types de documents et supports.

Politique documentaire

Le SCD a entrepris de se doter d'une organisation plus développée et concertée pour couvrir tous les aspects de l'élaboration d'une politique documentaire et d'outils supplémentaires pour faciliter la production d'indicateurs.

- La fiche de poste d'adjoint au département SHS a été enrichie d'une fonction de « coordinateur scientifique des ressources électroniques et de leur valorisation » (0,5 ETP) et un nouveau collègue a été recruté en septembre 2023 sur ce poste.
- Un groupe de travail, intitulé « Acteurs de la documentation », piloté par la responsable du département des SHS, a été lancé pour faire des propositions en vue d'améliorer la coordination et l'harmonisation de la politique documentaire entre départements thématiques et avec le département de la politique documentaire.
- Le module statistique lié au SIGB a été acquis fin 2023 et une formation de référents a suivi pour préparer une bibliothèque de requêtes couplée à des envois automatiques réguliers.
- Une partie des requêtes SQL habituellement produites pour générer des données générales de stocks ont été révisées afin d'aboutir à des chiffres normalisés.
- Une trame a été rédigée pour préparer la mise à jour des plans de développement des collections dans une perspective d'allègement des données et d'harmonisation entre les disciplines.

Système d'information et de signalement

Évolution du nombre de localisations dans le Sudoc

En 2023, les transferts réguliers de notices entre le Sudoc et Aleph ont atteint 216 905 notices bibliographiques (créations, localisations, incluant les localisations automatiques sur des corpus de ressources électroniques et modifications) du fait du passage en toutes mises à jour en juin 2023 et de la fin du chantier de création des RCR pour chaque bibliothèque d'UFR. 15 nouveaux RCR pour les bibliothèques d'UFR intégrées ou associées au SCD ont donc été créés.

Le chantier d'alignement du catalogue local avec le Sudoc, lancé en fin 2022, s'est poursuivi tout au long de l'année 2023 : plus de 13 000 notices / présences de documents avaient été vérifiées et corrigées par 10 magasiniers et 35 catalogueurs dans le réseau (BU et bibliothèque d'UFR) fin décembre 2023.

Conformément à la politique de signalement choisie pour les ebooks, qui privilégie les notices enrichies du Sudoc à celles fournies par la base de connaissance d'Ex-Libris, un travail important de localisations / délocalisations a été poursuivi. Fin 2023, 159 804 ebooks sont signalés dans le catalogue public, dont environ 36 755 proviennent de la base de connaissance et 123 049 du Sudoc (dont environ 58 975 relèvent des différentes licences nationales). La hausse du nombre d'ebooks signalés dans le catalogue s'élève à près de 8 % sur deux ans. Cette visibilité accrue a principalement bénéficié aux plateformes OpenEdition, Persée et DOAJ.

MOYENS

Personnels

Fort d'un effectif annuel de 104 agents issus des trois filières de la fonction publique d'État, le SCD bénéficie de compétences professionnelles et techniques rarement réunies, assises sur 95 postes budgétaires pérennes :

- Filière bibliothèque : 74 postes (20 cat. A, 27 cat. B, 27 cat. C)
- Filière ITRF : 19 postes (5 cat. A, 7 cat. B, 7 cat. C)
- Filière AENES : 2 postes (1 cat. A, 1 cat. B)

Un poste de magasinier a été transformé en poste de bibliothécaire assistant spécialisé, permettant la création d'un profil de « chargé de la mise en valeur des services et collections sur le web » rattaché au service communication et action culturelle. Le poste d'ASI « maintenance bâtiment » a été occupé trois jours par semaine à partir du mois d'octobre par un apprenti en alternance préparant une licence professionnelle.

Les ETPT (équivalents temps pleins travaillés) sont restés stables en raison de plusieurs longues vacances de poste (90,58 contre 90,3 en 2022) ; au 31 décembre quatre postes étaient vacants. Le recours à des agents contractuels a légèrement baissé en 2023 (17 % des postes pérennes au lieu de 20 %) tandis que le renouvellement des agents a été moins important (15 agents concernés contre 21 en 2022). Le bénéfice du recrutement sans concours de magasinier durant 2 ans, le SCD a pu appeler deux autres collègues figurant sur la liste des lauréats et a ainsi permis la titularisation en 2023 de deux agents contractuels.

Le SCD a employé 48 moniteurs étudiants pour un total de 9 512 heures, soit 5,92 ETP (- 4 % par rapport à 2022). L'université a répondu à l'appel à candidature de la région Ile-de-France pour la mise en place des étudiants mentors et le SCD a bénéficié de quelques-uns de ces contrats à partir de la rentrée 2023.

En 2023, la masse salariale du SCD, vacations comprises, a augmenté de 4,75 % et représente une dépense d'un montant de 5 645 895 €. Cette hausse s'explique par la revalorisation du point d'indice des agents titulaires et contractuels (01/07/2023), cette dernière entraînant également une hausse du taux horaires des heures de vacations.

Le télétravail au SCD a continué à augmenter en 2023 avec 43 agents bénéficiant du dispositif au lieu de 31 en 2022, dont 2 agents avec un aménagement de travail à domicile.

Voir infographie La formation du personnel p. 37

Budget

Les ressources du SCD (BU et Bibliothèques d'UFR intégrées) qui avaient augmenté de 8,4% en 2022, sont revenues quasiment au niveau de 2021 (-6.75 %), avec un total de 1 647 368 € ouverts au budget initial.

La part de la documentation a légèrement augmenté par rapport à 2022 (69 % au lieu de 65 %), soit environ 42 euros par étudiant inscrit à l'université (si l'on exclut les dépenses de personnel, y compris celles gérées sur ressources propres, le montant étant de 79 % si ces dépenses sont incluses). La part de la documentation électronique, qui avait dépassé le coût de la documentation physique en 2022, a continué de progresser pour atteindre 53,4 %, hors dépenses de conservation.

Ventilation des dépenses du SCD en 2023 sans la CVEC (AE)

En 2022, l'université, par l'intermédiaire du SCD, s'était engagée dans le soutien des infrastructures de science ouverte via la création d'un programme financier dédié, IRSO. L'effort a été maintenu en 2023 avec une dépense s'élevant à 58 798 €, soit toujours 4 % du total des dépenses du SCD, orientée selon les axes de la Charte science ouverte de l'université Paris Nanterre, particulièrement en faveur des SHS et des infrastructures de valorisation de la recherche.

Ce soutien prend deux formes complémentaires :

- un soutien financier pour des structures ou réseaux internationaux, européens ou nationaux au modèle économique parfois fragile comme SPARCEurope, PKP, OpenLibHumanities, Open Book Collective, Peer-Community-In, DOAB / OAPEN, LA Referencia. Ceci permet de les consolider et de leur permettre d'évoluer de manière efficace et saine, mais également de soutenir des projets ponctuels comme l'e-manuel de droit en accès libre et ouvert de Couperin.org,
- une prise de participation à la gouvernance des organisations qui construisent l'avenir de la recherche académique telles que les adhésions complètes à EOSCD, OPERAS ou Research Data Alliance (RDA).

Une source de financement particulièrement importante a été apportée par la CVEC, via la commission dont le SCD est un des membres, avec 120 715 € attribués sur projets, pour l'amélioration des conditions d'accueil des usagers.

LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL EN 2023

Les organismes formateurs

Les formations par domaines

Pour poursuivre...

2023 a été une année très riche en mises en place de dispositifs d'avenir et 2024 devrait voir se concrétiser de multiples évolutions. Ce sera l'année avant tout des sujets documentaires électroniques autour d'une démarche collective rassemblant les acteurs de la documentation et l'année des étapes suivantes du travail aride mais indispensable de la préparation de la réinformatisation du système de gestion documentaire. Ce sera également une année importante en termes de soutien aux missions et projets de l'université : rendu de l'évaluation HCERES de la vague E de l'université Paris Nanterre pour le volet Recherche ; mise en place progressive de nouveaux formats de formation des étudiants aux compétences informationnelles et au développement de l'esprit critique pour le volet Formation/Pédagogie. 2024 sera également une année de poursuite des aménagements de locaux aussi bien professionnels que publics pour rendre les accueils, salles de lecture, circulations et bureaux toujours plus conviviaux, fonctionnels et agréables. La nouvelle signalétique de la grande BU est au programme. Ce rapport ne saurait se conclure enfin sans une invitation à suivre les actions culturelles portées par le SCD de l'université dont le programme s'annonce particulièrement riche, lié au programme de démocratisation culturelle des bibliothèques.

À bientôt à la bibliothèque !

**Cécile Swiatek Cassafières,
Directrice du SCD de l'université Paris Nanterre**

Bibliothèque Universtaire Paris Nanterre

2 allée de la bibliothèque

92000 Nanterre

01 40 91 72 02

-

bu.parisnanterre.fr

bunanterre

Bibliothèque universitaire
Paris Nanterre

@BUNanterre

Bibliothèque universitaire
Paris Nanterre